

CHIZMACHILIKNI O‘QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI THE IMPORTANCE OF USING PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING DRAFTING

Izbasarov I.U. Badriddinova S.S

O‘zbekiston Finlandiya pedagogika instituti “Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi” kafedrası

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kunda mamlaktimizda ta’lim tizimini takomillashtirishda innovatsion texnologiyalarning muhim ahamiyati va ulardan oqilona foydalanib dars mashg‘ulotlarini tashkil qilish hamda muhandislik fanlarini o‘qitishning sifat va samaradorligini oshirishda pedagogik texnologiyalarning o‘rni haqidagi masalalarga yondashilgan.

Abstract: This article examines the importance of innovative technologies in improving the education system in our country and the role of pedagogical technologies in organizing lessons with their rational use and in improving the quality and effectiveness of teaching engineering sciences.

Kalit so‘zlar: politexnik ta’lim, pedagogik texnologiyalar, pedagogik-psixologik bilim, simvolikalar tizimi, grafik savodxonlik.

Key words: polytechnic education, pedagogical technologies, pedagogical-psychological. knowledge, symbol system, graphic literacy.

Mamlakatimizda mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq sanoat, ishlab chiqarish, fan-texnika, ta’lim, san’at va madaniyat sohalarini tobora rivojlantirishga eng dolzarb masalalardan biri sifatida qaraldi. Bu borada ayniqsa ta’lim tizimida ijobiy o‘zgarishlar qilib ma’lum darajada yutuqlarni qo‘lga kiritish boshladi. Ta’limda o‘qitish tizimiga yangi zamonaviy texnologiyalarni joriy etish masalasining dolzarbligini kunning asosiy mavzusiga aylandi. Malakali o‘qituvchining o‘z kasbiy bilimlaridan tashqari pedagogik-psixologik bilimlarni, yangi pedagogik texnologiyalar va o‘qitish usullarini bilishi zamon talabiga aylanib bormoqda.

Chizmachilik fani kursi talabalarida atrofda dunyoni tushunish vositalaridan biri hisoblanib, ularga borliqni idrok qilish va o‘zlashtirishga yordam beradi, talabalarning umumiy va politexnik ta’limi uchun katta ahamiyatga ega, talabalarini zamonaviy ishlab chiqarish va texnologiyasi sohasidagi muhandislik bilimlari elementlari bilan tanishtiradi. Talabalarning texnik fikrlash va kompozitsiyon qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. [1, 27 b.]

Chimachilik mashg‘ulotlari talabalarida bilim olish jarayonlarini boshqarish, aniq maqsadga yo‘naltirilgan diqqat, xotira xususiyatlari hamda ularning grafik savodxonlikka qiziqishlarini, nutq imkoniyatlari, turli belgili simvolikalar tizimi,

grafik obrazlilarni tushunish va ulardan foydalanish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan.

Boshqa mutaxassislik fanlari qatorida chizmachilik fanini o'qitishda ham pedagogik texnologiyalarning o'rni va amaliy ahamiyati katta. Pedagogik loyihalar bilan jihozlangan har bir mashg'ulotning fandagi amaliy tatbig'ini va uni tashkil qilish metodikasini talabalarga ilmiy asosda yetkazib berish lozim. O'qishda talabalarning faolligini oshirish maqsadida chizmachilikni o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish mashg'ulot davomida ko'zlangan maqsadga ya'ni kafolatli natijalarga erishishda muhimdir. [2,18 b.]

Ma'lumki, har qanday ob'ekt, buyum, bino kabilarni yaratishdan oldin ularning chizma loyihalari bajariladi. Muhandislik loyihalari asosida Hozirgi O'zbekiston xududida XI-XV asrlarda yaratilgan buyuk ilmiy kashfiyotlar va yirik memoriy obidalar bunyod etilgan. Chizmachilik ilm sifatida me'morchilik bilan birga uning ajralmas qismi bo'lib o'sha davrlardan boshlab rivojlanib kelgan.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash bilan pedagogika-psixologiyada o'quv ishlarining eng yaxshi usullarini tanlashga, ta'lim jarayonida talabalarning bilish faoliyatini faollashtiradigan masalalarni kiritishga katta ahamiyat berilmoqda. Ayniqsa, dars jarayonida talabalarning o'quv faoliyatlarning almashinuvchanligini amalga oshirish barcha o'quv predmetlari qatorida chizmachilikni o'qitish metodikasining diqqat marakzidagi vazifalardan biri bo'lib kelmoqda. [3, 50 b.]

Chizmachilik darsi ham boshqa fan mashg'ulotlari singari didaktik tamoyillarga asoslangan bo'ladi. Qo'llanilayotgan zamonaviy pedagogik texnologiyalar dars jarayoniga mos ravishda qachon va qanday paytda kiritish maqsadida har bir dars tarkibi avvaldan sinchiklab o'rganiladi va o'zlashtirilishi lozim bo'lgan tushunchalar belgilab olinadi.

O'qituvchi-pedagoglarning fan mashg'ulotlarini o'qitishga yo'naltirilgan noan'anaviy shakllarda tashkil etish, ta'lim jarayonini mukammal andoza asosida loyihalashga erishish, mazkur loyihalardan oqilona foydalana olish ko'nikmalariga ega bo'lish ta'lim oluvchilar tomonidan nazariy bilimlarni puxta, chuqur o'zlashtirilishi, ularda amaliy ko'nikma va malakalarning hosil bo'lishining kafolati bo'la oladi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llashdan asosiy maqsad talabalarning o'tilgan materialni oson ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida o'zlashtirib, malakasini oshirish va yuksak natijalarga erishishdan iborat. Pedagogik texnologiya zamonaviy didaktika va pedagogika taraqqiyotining natijasi bo'lib pedagogikaning bugungi kungacha mavjud bo'lgan barcha rivojlanayotgan asosiy yo'nalishlari bo'yicha amaliy vazifalarni yanada yaxshiroq amalga oshirish yo'lidagi yangi bosqich deb hisoblash mumkin.

So'ngi yillarda ta'lim mazmuni boyitish yo'lida rivojlantiruvchi ta'limning bir qator ishonchli interfaol metod va yo'llari izlanmoqda.

Bu izlanish asosan uchta yo‘nalishda – muammoli, programmalashtirilgan va tabaqalashtirilgan ta’limda olib borilmoqda. Ta’limdagi samarador o‘qitish texnologiyasi – bu muammoli o‘qitishdir. Muammoli o‘qitish ijodiy, faol shaxs tarbiyasi maqsadlariga mos keladi. Muammoli o‘qitish jarayonida talabning mustaqilligi o‘qitishning reproduktiv shakllariga nisbatan tobora o‘tib boradi.

Muammoli o‘qitishning mohiyatini o‘qituvchi tomonidan talabalarning o‘quv ishlarida muammoli vaziyatni vujudga keltirish va o‘quv vazifalarini, muammolarini va savollarini hal qilish orqali yangi bilimlarni o‘zlashtirish bo‘yicha ularning bilish faoliyatini boshqarish tashkil etadi. Bu esa bilimlarni o‘zlashtirishning ilmiy-tadqiqot usulini yuzaga keltiradi. [4, 26 b.]

Innovatsiya (ingliz tilidan - yangi shakllanish) - yangi shakllanish, yangilik, o‘zgarish kabi tushunchalarni anglatadi. Uning qo‘llanilishi asosan fan va texnologiya bilan bog‘liq. Lekin innovatsiyalardan inson hayotida foydalanish yil sayin kengayib, dolzarb bo‘lib bormoqda va asosan ta’lim va tarbiya sohasida innovatsion texnologiyalarni qo‘llashda katta muvaffaqiyatlarga erishilmoqda. Innovatsiyalar – texnika, texnologiya sohasidagi yangiliklar, ta’lim va fan yutuqlari hamda yuqori professional usullardan foydalanish, xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini oshirish. Samaradorlikni oshirish, ta’limga yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish.

Keyin “ustoz-kompyuter-shogird” tizimi “o‘qituvchi-shogird” zanjirida paydo bo‘ladi. Ta’lim va tarbiya tizimiga innovatsion yondashish talabalarda yangi tajriba orttirishga intilish, ijodkorlik va tanqidchilik kabi fazilatlarni shakllantiradi, kelajakka ishonchni kuchaytiradi. Texnologiyalarni innovatsion texnologiyalar, muhandislik texnologiyalari, axborot texnologiyalari, telekommunikatsiya texnologiyalari deb tasniflash mumkin. Shuning uchun talabalarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda, o‘qituvchi o‘zining ezgu maqsadini adolatli bajaradigan chizmachilik fanida dars jarayonini yoki mustaqil grafik ishlarni amalga oshirishni tashkil qilish kerak. Ya’ni, talabalarga o‘qitish oldiga qo‘yilgan vazifalardagi maqsadga erishish, chizmachilik darslarida zamonaviy axborot-pedagogik texnologiyalardan foydalanish o‘qitish samaradorligi va sifatini oshirishga xizmat qiladi. Bu talabalarning grafik topshiriqlarni bajarishga qiziqishini oshirishga va chizmachilik fanidan grafik savodxonlikni rivojlantirishga olib keladi.

Buning uchun o‘z navbatida xalq ta’lim tizimida texnika, texnologiya sohasidagi yangiliklar, ta’lim va fan yutuqlari hamda yuqori professional usullardan foydalanib ta’lim sifatini tubdan yaxshilash orqali yutuqlarga erishish, ta’limga yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish, innovatsion texnologiyalar asosida fan yangiliklarini hayotga tadbig‘ etish, ta’lim va tarbiya jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali o‘qituvchini yaratilayotgan yangi sharoitlarga tayyorlash kabi masalalar hal qilinishi ko‘zda tutiladi.

Ta’lim tizimida faoliyat olib borayotgan barcha tajribali olim va malakali o‘qituvchilar to‘plangan boy tajribaga tayanib, birgalikda o‘z bilimlarini yangi

texnologiyalar yaratishga, ularga innovatsion texnologiyalarni joriy qilish bo'yicha ish olib borsa, maqsadga muvofiq bo'lardi.

Adabiyotlar:

1. Rahmonov I., Valiyev A., "Chizmachilikni o'qitishda pedagogik texnologiyalar" Metodik qo'llanma Nizomiy nomidagi TDPU 2012 yil (144 b.) 27 b.
2. Xalimov M. K. Chizmachilik. o'quv qo'llanma. Nizomiy nomidagi TDPU Rizografida nashr qilindi. TOSHKENT – 2013(179) 18 b.
3. Ш.К.Муродов, Н.Ташимов. Графика тарихи ва тараккиёти. - Т., ТДПУ ризографи, 2011.(150) 50 b.
4. I.Rahmonov, A.Ashirboyev. Geometrik chizmachilik. Toshkent, "Noshir", 2009.(166) 26 b.
5. **I.Izbasarov.** O'quvchilarga tasviriy san'at va chizmachilik mashg'ulotlarida loyihalashga o'rgatishning ahamiyati. *Ta'lim Fidoiylari ilmiy uslubiy jurnal.12-son,1-jild dekabr 2022 1qism.* <https://reandpub.uz/16447/>